

Proposta de sistema para auxiliar no diagnóstico da doença de Parkinson

Wanghley Soares Martins^a, Fábio Henrique Monteiro Oliveira (Orientador)^a

^a Instituto Federal de Brasília - Campus Brasília, Brasília/DF

RESUMO

O efeito de doenças neuromotoras e neurodegenerativas sobre as habilidades motoras - relacionadas à coordenação motora do indivíduo - vêm sendo estudadas como forma de diagnóstico e prognóstico dessas doenças. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as doenças neurodegenerativas são, fora o câncer, as doenças que mais matam pessoas em todo o mundo e, atualmente, são diagnosticadas por análises empíricas subjetivas baseadas na experiência do profissional de saúde ou por meio de exames invasivos. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo o estudo, desenvolvimento e aplicação de um sistema ponta a ponta que auxilie no diagnóstico e prognóstico de doenças neurodegenerativas – sobretudo a doença de Parkinson (DP) – a partir da análise do nível de tremor das extremidades periféricas dos membros superiores do indivíduo, com uso de dispositivos eletrônicos vestíveis e processamento computacional. Dispositivos eletrônicos embarcados de baixo custo foram utilizados para a construção de um protótipo vestível preciso de coleta de dados inerciais (dados de movimento) e desenvolvido um sistema computacional capaz de receber, armazenar temporariamente e enviar os dados coletados para análise por sistemas especialistas que, com uso de técnicas de visualização de dados, auxiliam o profissional da saúde no diagnóstico e acompanhamento da evolução da DP. Logo, em comparação com dispositivos já desenvolvidos, o presente sistema possui em seu diferencial a preocupação com todo o processo de coleta, análise e resultado do exame, entregando um sistema completo, para auxiliar profissionais no diagnóstico e prognóstico de doenças neurodegenerativas por um custo menor que dispositivos utilizados atualmente.

Palavras-chave: Doença de Parkinson. Sistema vestível. Análise de dados. Engenharia Biomédica.

ABSTRACT

The effect of neuromotor and neurodegenerative diseases on motor skills - related to the motor coordination of the individual - have been studied as a form of diagnosis and prognosis of these diseases. According to the World Health Organization, neurodegenerative diseases are, apart from cancer, the diseases that kill most people worldwide and are currently diagnosed by subjective empirical analysis based on the experience of the health professional or through invasive examinations. Thus, this research aims to study, develop and apply an end-to-end system that helps in the diagnosis and prognosis of neurodegenerative diseases - especially Parkinson's disease (PD) - from the analysis of the level of tremor of the peripheral extremities of the upper limbs of the individual, using wearable electronic devices and computational processing. Low-cost embedded electronic devices were used to build a precise wearable prototype for collecting inertial data (motion data) and It was developed a computational system capable of receiving, temporarily storing and sending the data collected for analysis by expert systems that, using data visualization techniques, assist the health professional in the diagnosis and monitoring of PD evolution. Therefore, compared to devices already developed, the present system has in its differential the concern with the whole process of collection, analysis and examination result, delivering a complete system, to assist professionals in the diagnosis and prognosis of neurodegenerative diseases at a lower cost than devices currently used.

Keywords: Parkinson's disease. Wearable system. Data analysis. Biomedical Engineering.

1. INTRODUÇÃO

A doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa que não possui cura e afeta a pessoa acometida de diversas formas. Dentre elas, ocorre, de forma gradativa, a debilitação das habilidades motoras do indivíduo, comprometendo, por exemplo, a coordenação motora exigida em atividades como a escrita, a marcha (caminhada) entre outras atividades de vida diária (DORSEY, 2018). Atualmente, a DP é a segunda doença neurodegenerativa que mais acomete indivíduos em todo o mundo, e possui ainda uma alta tendência de crescimento, principalmente em indivíduos com mais de 70 anos (SAVICA, 2016). Também, de acordo com Marras (2018), existem entre sete e dez milhões de pessoas acometidas pela DP no mundo e esse número vem aumentando a cada ano.

De acordo com Jankovic (2007), há quatro características principais no diagnóstico da DP que podem ser agrupadas no acrônimo de origem inglesa *TRAP*, que se refere, respectivamente, às seguintes características: (1) tremor em repouso e postural; (2) rigidez muscular; (3) bradicinesia (lentidão no movimento); e (4) instabilidade corpórea.

Ainda hoje, não há um exame único para diagnosticar a DP, sendo esta, usualmente, diagnosticada a partir de critérios clínicos baseados na Escala Unificada para a Avaliação da Doença de Parkinson (sigla em inglês - UPDRS).

A UPDRS é dividida em quatro partes (i) aspectos não motores da vida diária; (ii) aspectos motores da vida diária; (iii) avaliação motora; (iv) complicações motoras. E possui forte caráter subjetivo e forte dependência da experiência do profissional da saúde que irá conduzir a avaliação (JANKOVIC, 2007). Ainda, de acordo com Hustad (2018), devido ao diagnóstico impreciso e ambíguo realizado nos dias de hoje,

medicamentos ineficazes ou em dose errada - além de cirurgias invasivas desnecessárias - são prescritas aos pacientes com DP.

Concomitante, o uso de dispositivos vestíveis (*wearables*) no diagnóstico e prognóstico de doenças ou problemas de saúde específicos são uma tendência mundial no mercado de cuidados com a saúde (*health care*). Já existem no mercado, por exemplo, dispositivos para aferir a pressão arterial e a frequência cardíaca por meio de relógios inteligentes (*smartwatches*) e a medida em que o uso se populariza os custos de fabricação tendem a diminuir e isso promove a democratização no acesso desses dispositivos (BENSON, 2018).

Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo o desenvolvimento e a validação de um dispositivo vestível capaz de coletar dados inerciais da mão do indivíduo de forma a auxiliar no diagnóstico da DP. O sistema proposto é composto de um dispositivo de *hardware* e software capaz de coletar, armazenar, analisar e gerar relatórios gráficos de fácil entendimento a fim de auxiliar o profissional da saúde no diagnóstico e acompanhamento da DP de forma objetiva.

2. METODOLOGIA

O desenvolvimento do presente trabalho se deu em quatro partes: (a) desenvolvimento do protótipo de *hardware*; (b) aprimoramento do protótipo de *hardware*; (c) teste de coleta com o *hardware*; e (d) aplicação de técnicas de processamento de sinais e projeção de dados.

a. Desenvolvimento do protótipo de *hardware*

No desenvolvimento do protótipo de coleta de sinais, foram analisados diversos tipos de sensores para uso em plataforma embarcada. Foi, então, constatado que o uso de sensores

inerciais (i.e., acelerômetro e giroscópio) com três eixos são suficientes para o entendimento dos movimentos do indivíduo, conforme aponta Rovini (2017).

O sensor utilizado protótipo inicial para coleta de dados foi o MPU6050 (processador digital de movimentos), que está presente no mercado por baixo custo e possui configurações de sensibilidade suficientes para a captura de movimentos humanos.

Consequente à definição dos sensores, se iniciou o desenvolvimento utilizando uma plataforma embarcada de baixo custo. A placa Arduino® modelo Uno (embarcada com o microcontrolador ATMEGA328P) foi utilizada para a montagem do circuito de coleta. Esse circuito, por sua vez, foi alimentado por uma bateria de 9V.

O conjunto Arduino® e MPU6050 mencionados utilizam o protocolo de comunicação entre circuitos integrados, da sigla inglesa I²C (*Inter-integrated circuit*). O esquema da Figura 1 ilustra os elementos do protótipo inicial.

Figura 1 – Diagrama do circuito desenvolvido.

Fonte: elaborado pelo autor no software Fritzing (2020).

Com o circuito desenvolvido verificou-se a necessidade do uso de uma caixa para acomodar a central de coleta no corpo do paciente e, com o uso de uma caixa plástica, o protótipo foi preparado e configurado para ser fixado no antebraço do indivíduo. Com o sensor conectado por meio de cabos a mão do indivíduo e fixado

com uso de fita Micropore® no dorso da mão, conforme a Figura 2.

Figura 2 – Exemplificação de fixação do protótipo em indivíduo.

Fonte: elaborado pelo autor (2020).

b. Aprimoramento do protótipo de *hardware*

A partir dos primeiros usos do protótipo, verificou-se que o peso do dispositivo (482 gramas) era incômodo e que as dimensões do dispositivo eram grandes em comparação com outros dispositivos *wearables*. Por esse motivo com o uso da ferramenta Eagle® da Autodesk foi desenvolvida uma placa de circuito impresso com melhoramentos do protótipo inicial, de forma a reduzir seu tamanho e aprimorar o uso do equipamento, conforme pode ser visto na Figura 3. Dessa forma foram aplicados Diodos emissores de luz e botões para que a interação com o protótipo fosse facilitada e efetiva, formando o protótipo real da Figura 11 nos anexos.

Figura 3 – Esquemático do circuito desenvolvido.

Fonte: elaborado pelo autor (2020).

Ao realizar os primeiros testes com o dispositivo desenvolvido e verificou-se a necessidade de construção de um sistema ponta-a-ponta para controle do equipamento. Para isso foi desenvolvido uma comunicação cliente-servidor por meio do protocolo bluetooth, sendo: (1) o cliente: responsável pela coleta e envio dos dados ao cliente; e (2) o servidor: responsável pelo recebimento da informação enviada pelo cliente, armazenamento e envio para o banco de dados *online* na plataforma Heroku, tal diagrama de funcionamento do servidor na Figura 4.

Figura 4 – Diagrama de funcionamento do sistema do lado servidor.

Fonte: elaborado pelo autor (2020).

O sistema de recepção, armazenamento e plotagem dos dados está organizado em três diferentes *threads* (Figura 4). *Threads* são processos que executam em paralelo em um

sistema computacional, resolvendo operações simultaneamente (SILBERSCHATZ, 2004). A primeira *thread* é responsável por estabelecer a conexão com o hardware, receber e gerenciar o fluxo de dados. A segunda *thread* é responsável por salvar os dados recebidos de forma consistente e organizada em arquivos no formato de tabelas. Consequente, a terceira *thread* é responsável por fazer a plotagem dos dados adquiridos e processados.

c. Teste de coleta com o *hardware*

A partir do desenvolvimento de um protótipo funcional, mencionado no tópico (b), iniciou-se os estudos de técnicas de aplicação do exame em voluntários e para isso foi selecionada a análise do tremor de descanso pois de acordo com Jankovic (2007) o tremor de repouso e contra a gravidade como apresentado na Figura 12 é o sintoma mais comum e facilmente reconhecido e por isso os primeiros testes foram realizados com base nesses movimentos em voluntários não parkinsonianos.

Na Figura 5 é ilustrado os testes preliminares conduzidos. Os movimentos executados foram os seguintes: (a) pose de repouso; e (b) pose do membro superior contra a gravidade formando aproximadamente noventa graus com o tronco. Entre cada atividade houve um repouso de três segundos conforme validado por Keijsers (2003).

Figura 5 – Teste de coleta com voluntário. Em (a) pose de repouso e em (b) pose contra a gravidade.

Fonte: elaborado pelo autor (2020).

d. Aplicação de técnicas de processamento de sinais e projeção de dados

Após a fase de coleta de dados para teste, foi realizado um estudo em técnicas para tratamento e padronização dos dados coletados e para isso fora utilizada a linguagem Python com as bibliotecas numpy para manipulações matemáticas, matplotlib para plotagens de verificação e teste e pandas para manipulação dos dados gerados. Com isso foi possível organizar os dados coletados para a análise de dados em tabelas padronizadas, facilitando sua manipulação.

Consequente ao tratamento de dados realizados, fora realizada a extração de características dos dados obtidos após o tratamento. Para essa extração foram utilizados seis características de amplitude e uma característica de variabilidade conforme a tabela 1 dos anexos, baseado nas análises realizadas por Werner (2015). Para que fossem extraídas características que definissem cada atividade realizada (conforme a coleta de teste na Figura 5) os dados tratados foram segmentados em cada atividade.

Após a extração de características, foram geradas sete dimensões de dados e, a fim de facilitar a visualização da informação, foram utilizadas técnicas de redução dimensional, em principal a técnica de Análise da Componente Principal (PCA), uma das técnicas elementares para redução de dimensionalidade, que gerou

gráficos de aglomeração de duas dimensões facilitando a visualização da informação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre os principais resultados obtidos, está a integração no sistema de coleta, transmissão e análise de dados empregando os três pilares - (1) coleta, (2) transmissão e (3) plotagem dos dados - em uma única plataforma com resultados da coleta realizada a partir do uso da técnica de extração de características e aglomerações, identificando indivíduos portadores e não portadores da doença de Parkinson. Ademais, o sistema desenvolvido, por utilizar-se do protocolo I²C - que usa endereçamento binário para cada sensor - permite facilmente adição de novos sensores, se necessário.

Dessa forma, como na Figura 6, o protótipo de *hardware* desenvolvido possui uma grande portabilidade devido à miniaturização feita e a impressão de uma caixa para acomodar a central de coleta e deixá-la mais usual fixada no corpo do indivíduo.

Figura 6 - *Hardware* miniaturizado e funcional.

Fonte: desenvolvido pelo autor (2020).

Com o dispositivo de coleta funcional foram realizados testes preliminares com voluntários sem DP. E também, foram feitas análises baseadas nas coletas realizadas por

Oliveira (2016) com indivíduos acometidos pela DP. Com isso, foram gerados os gráficos das tarefas como na Figura 13 geral da coleta e gráfico específico do giro no eixo Y disponível na Figura 14, também nos anexos.

Com os dados coletados foram extraídas as características de cada movimento realizado pelo indivíduo e então com a aplicação da técnica de Análise de Componentes Principais foram desenvolvidos gráficos de aglomeração onde os indivíduos parkinsonianos se agrupam em lugar diferente dos indivíduos não parkinsonianos, inicialmente sem normalização e com isso obteve-se a *clusterização* (agrupamento) observado na Figura 7.

Figura 7 - Agrupamento por análise do componente principal.

Fonte: desenvolvido pelo autor (2020).

Como pode ser observado na Figura 6, houve certa dificuldade no agrupamento de indivíduos caracterizados como não parkinsonianos (colorizado em vermelho) e indivíduos parkinsonianos (colorizados em azul), o que não permite uma fácil classificação dos dois diferentes sujeitos - portador de Parkinson e não portador. Dessa forma, fora aplicada normalização dos dados por meio do método *z-score* representado pela fórmula da Figura 8

onde, x representa o dado em questão, μ representa a média e σ representa o desvio padrão.

Figura 8 - Fórmula *z-score* para normalização de dados (BEHBOODIAN, 2008).

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Após a normalização dos dados com auxílio da técnica acima foi aplicada novamente a técnica de Análise do Componente Principal (PCA) nos dados e, posteriormente, gerado o gráfico de *clusterização* (agrupamento) da Figura 9.

Figura 9 - Agrupamento por análise do componente principal normalizado.

Fonte: desenvolvido pelo autor (2020).

Logo, com a aplicação das técnicas de ciência de dados acima mencionadas foi possível validar a precisão de uso do sistema proposto para diagnóstico da DP.

O custo de produção do protótipo de *hardware* foi de aproximadamente duzentos e cinquenta (250) reais ao total, em contrapartida com os dispositivos semelhantes que custam milhares de reais como apresentado por Fonoff (2019). Comprovando, dessa forma, o

custo-benefício do sistema desenvolvido no presente trabalho.

4. CONCLUSÕES

O sistema de *hardware* desenvolvido realiza adequadamente a captura de dados inerciais de aceleração e giro do indivíduo e o transmite sem falhas de comunicação ao servidor - qualquer computador com conexão *Bluetooth*[®]. O sistema de software desenvolvido é capaz de realizar o tratamento, análise e plotagem, isto é, a visualização das informações apreendidas dos dados coletados.

O sistema desenvolvido possui como principais diferenciais de outros sistemas a preocupação com o processo completo de suporte ao diagnóstico da doença - desde a coleta dos dados de movimento da pessoa à geração de gráficos de fácil compreensão para o profissional da saúde - e ao baixo custo de produção, fazendo

com que o acesso aos testes de diagnóstico da DP seja democratizado, atingindo o maior número de pessoas de centros e periferias no Brasil e em todo o mundo.

As próximas etapas incluem o teste mais amplo com voluntários com e sem a DP de forma a validar: (1) de um paciente não parkinsoniano e um parkinsoniano o grau de confiabilidade do sistema desenvolvido; (2) de um paciente parkinsoniano para outro indivíduo parkinsoniano - para validar a precisão do sistema de *hardware*; (3) desenvolver uma plataforma integrada que forneça o controle para a coleta, envio, análise - com o provável uso de inteligência artificial - e visualização da informação com geração de relatórios específicos de diagnóstico; e (4) desenvolver a capacidade de acompanhar a evolução da doença no indivíduo.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DORSEY, E. R., ELBAZ, A., NICHOLS, E., ABD-ALLAH, F. Global, regional, and national burden of Parkinson's disease, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. **The Lancet Neurology**, 2018, p. 939–953. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(18\)30295-3](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(18)30295-3)

JANKOVIC, J. Parkinson's disease: Clinical features and diagnosis. **Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry**, 2007, p. 368–376. <https://doi.org/10.1136/jnnp.2007.131045>

MARRAS, C., BECK, J. C., BOWER, J. H., ROBERTS, E., RITZ, B., ROSS, G. W., ABBOTT, R. D., SAVICA, R., VAN DEN EEDEN, S. K., WILLIS, A. W., TANNER, C. M. Prevalence of Parkinson's disease across North America. **Npj Parkinson's Disease**, 2018, p. 1–7.

HUSTAD, E., SKOGHOLT, A. H., HVEEM, K., & AASLY, J. O. The accuracy of the clinical diagnosis of Parkinson disease. The HUNT study. **Journal of Neurology**, 2018, p. 2120–2124. <https://doi.org/10.1007/s00415-018-8969-6>

BENSON, Lauren C. The use of wearable devices for walking and running gait analysis outside of the lab: A systematic review. **Gait & posture**, 2018, p. 124-138. [doi:10.1016/j.gaitpost.2018.04.047](https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.04.047)

ROVINI E., MAREMMANI C., CAVALLO F. How Wearable Sensors Can Support Parkinson's Disease Diagnosis and Treatment: A Systematic Review. **Front Neurosci**. 2017, p. 555. [doi:10.3389/fnins.2017.00555](https://doi.org/10.3389/fnins.2017.00555)

KEIJSERS N. L. W. , HORSTINK M. W. I. M., GIELEN S. C. A. M. Online monitoring of dyskinesia in patients with Parkinson's disease. **IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine**, vol. 22, no. 3, p. 96-103, 2003, [doi: 10.1109/EMEMB.2003.1213632](https://doi.org/10.1109/EMEMB.2003.1213632).

WERNER, P., MAGDEBURG, O., TRAUE, H. C., ANDRADE, A. O., WALTER, S., GRUSS, S., TREISTER, R., WERNER, P., TRAUE, H. C., CRAWCOUR, S. Pain Intensity Recognition Rates via Biopotential Feature Patterns with Support Vector Machines. **PLoS ONE**, 2015, p. 1–14. <https://doi.org/10.5061/dryad.2b09s.Funding>

SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter Baer; GAGNE, Greg. Fundamentos de sistemas operacionais. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004 580 p.

OLIVEIRA, F. H., MACHADO, A., ANDRADE, A. Hand Motion Qualification Using Non-Contact Capacitive Sensors. **XXV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica – CBEB 2016**. Out. 2016. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/314086406_HAND_MOTION_QUANTIFICATION_USING_NON-CONTACT_CAPACITIVE_SENSORS. Acesso em: 3 jun. 2020.

FONOFF, E. T. **Doença de Parkinson**. Disponível em: <https://www.erichfonoff.com.br/doenca-de-parkinson/>. 2019. Acesso em 4 jun. 2020.

BEHBOODIAN, J, ASGHARZADEH, Akbar. On the distribution of Z-scores. **Iranian Journal of Science & Technology**. 2008 .Transaction A. 32.

6. ANEXOS (opcional)

Tabela 1 – Primeiras linhas da tabela de características extraídas dos dados coletados

MAV	RMS	PEAK	MAVSDN	MAVSD	MAVFDN	STD
5.257892729	5.26468953	-4.41748684	1.21333266	0.324484020	0.862038114	0.26769987
2.106324865	2.115873992	2.616922255	1.239393336	0.248863004	0.843541267	0.200995304
...

Fonte: elaborado pelo autor (2020)

Figura 11 - placa principal do protótipo de *hardware* aprimorado (dim. 6cm x 6cm x 2cm).

fonte: arquivo do autor (2020).

Figura 12 - Poses realizadas pelo indivíduo na coleta.
À esquerda tremor em repouso, à direita tremor contra a gravidade

CCF
Medical Illustrator: Bill Garriott ©2011

Fonte: Bill Garriott (2011).

Figura 13 - Gráfico geral dos dados coletados durante um procedimento de coleta com voluntário não parkinsoniano.

Fonte: desenvolvido pelo autor (2020).

Figura 14 - Gráfico detalhado de giro no eixo Y para análise de movimentos específicos.

Coleta de giro no eixo Y de indivíduo sem Parkinson

Fonte: desenvolvido pelo autor (2020)